

CIDADES INTELIGENTES: CONCEITOS, TECNOLOGIAS E PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

Carmen Solange do Nascimento Janati Freitas¹, carmen.freitas@fatec.sp.gov.br

Cleiton Alves da Silva², cleiton.silva21@fatec.sp.gov.br

¹FATEC Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - Cidade Antônio Estêvão de Carvalho, São Paulo - SP, Brasil.

RESUMO. A urbanização tem aumentado enormemente nos últimos anos e este fenômeno só tende a crescer. Esta evolução acelerada traz consigo a escassez dos recursos disponíveis para a população das cidades urbanas ao redor do mundo. Diante deste cenário as empresas e governos se depararam com a necessidade de desenvolver projetos e medidas para manter ou melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que vivem no meio urbano. A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) são meios fundamentais para alcançar estes objetivos, sendo estas, aplicadas em diversos setores como, economia, educação, governança, meio ambiente, mobilidade, saúde, segurança e urbanismo. Entretanto ainda existem muitos desafios de cunho tecnológicos na infraestrutura e interoperabilidades dos sistemas destas cidades. Este trabalho apresenta as principais tecnologias adotadas em cidades inteligentes. Para isso iremos apresentar alguns projetos de cidades inteligentes no Brasil e no mundo. Finalmente, iremos apresentar a pesquisa realizada com a população e o resultado desta pesquisa.

Palavras chaves: Cidades Inteligentes, Dimensões e Tecnologia da Informação e Comunicação.

ABSTRACT. Urbanization has increased enormously in recent years and this phenomenon only grows. This accelerated evolution allows us to access the resource available to the population of urban cities around the world. Given this scenario, companies and the government separate with the need to develop projects and measures to maintain or improve the quality of life of citizens living in urban areas. Information and Communication Technology (ICT) is a key means of achieving these goals, but there are still many infrastructure and interoperability challenges. This paper is presented as the main technologies adopted in smart cities. For this, we will present some smart cities projects in Brazil and in the world. Finally, we will present a survey conducted with the population and the result of this research.

Keywords: Smart Cities, Information, Dimenssions and Communication Technologies.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a população mundial tem crescido de forma desordenada, principalmente nos centros urbanos. O desenvolvimento urbano levou mais da metade da população mundial a viver em cidades, pois em 2015 cerca de 54% das pessoas já viviam em áreas urbanas. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), as projeções mostram que este fenômeno tem se acelerado e espera-se que, até 2050 haja uma inversão entre a quantidade de habitantes nas zonas rurais e urbanas, em comparação ao século passado, pois um terço da população do mundo será rural o que equivale a (34%), e dois terços será urbano o que representa (68%). Apresentando assim uma situação oposta àquela existente em meados do século XX. (ONU, 2015).

O Brasil faz parte deste fenômeno de urbanização, e segundo a ONU, no ano de 2005 o Brasil tinha uma taxa de urbanização de 84,2% e, de acordo com algumas projeções, até 2050 a porcentagem da população brasileira que vive em centros urbanos deve alcançar 93,6%. Em termos absolutos, serão 237.751 milhões de pessoas morando nas cidades do país na metade deste século. Por outro lado, a população rural reduzirá de 29.462 milhões para 16.335 milhões entre 2005 e 2050. (ONU, 2015).

A ocupação urbana desordenada compromete o planejamento e o desenvolvimento das cidades e causa à população uma série de transtornos urbanos, resultando em diversas consequências, tais como: o desemprego, a marginalização, a falta de água, engarrafamentos no trânsito, baixa qualidade do ar, falta de leitos hospitalares, degradação dos serviços na saúde e educação, desigualdades sociais (WENGE et al., 2014).

Estas projeções demográficas apontam para uma urgência na discussão e tomadas de decisões por parte das parcerias público-privada, na intenção de gerir a população destes centros urbanos e os recursos por estes consumidos, a fim de evitar o colapso dos grandes centros. Inseridas neste contexto, as cidades precisam criar projetos e estratégias, para isso tem se utilizado das mais diversas tecnologias. Ser uma cidade sustentável deixou de ser um diferencial e passou a ser necessidade. Este modelo tem sido chamado de "*Smart Cities*" ou "Cidades Inteligentes".

Diante deste cenário, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa para nortear o trabalho: Como os habitantes da Zona Leste de São Paulo (SP), identificam aspectos que determinam uma cidade inteligente, por meio dos serviços prestados?

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre a identificação dos habitantes em relação à aspectos das Cidades Inteligentes. Trata-se de uma pesquisa do tipo questionário de abordagem quantitativa, com procedimentos por interrogação direta, com o uso de técnicas de coleta de dados em campo, por meio de questionário estruturado, com questões fechadas.

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: o capítulo 2 apresenta definições sobre as cidades inteligentes, suas dimensões e características e algumas iniciativas ao redor do mundo. Além de mostrar as tecnologias relacionadas como: Internet das Coisas, Big Data e Computação em Nuvem. O capítulo 3, apresenta a metodologia utilizada. O capítulo 4 expõe os resultados e discussão da pesquisa e o no capítulo 5 é apresentada a conclusão.

2. CIDADES INTELIGENTES

O conceito de Cidades Inteligentes começou a apresentar relevância no início da década de 1990 e ganhou força com a democratização da Internet, responsável por facilitar diversas iniciativas. Com isso, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) se tornaram o instrumento principal das ditas cidades inteligentes, devido à facilidade com que escalam, organizam e integram processos e informações. (Gibson, Kozmetsky, & Smilor, 1992).

Embora Cidades Inteligentes ou "*Smart Cities*" em inglês, seja um tema ainda recente, não existe nas literatura uma definição única sobre o que é uma cidade inteligente, mas de forma geral os autores são consensuais em considerar que podem ser chamadas desta formas as cidades que tem se desenvolvido de forma sustentável, com a participação da sociedade, de empresas e governos em prol de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes, utilizando para isso tecnologias

em diversos setores.

Uma cidade é inteligente quando o capital social e a infraestrutura física e tecnológica estimulam o desenvolvimento sustentável e consciente, visando aumentar a eficiência, facilitar a mobilidade, economizar energia, melhorar a qualidade do ar e da água, identificar problemas e corrigi-los de forma mais ágil, recuperar se rapidamente de desastres, coletar dados para melhorar a tomada de decisões, implantar recursos de forma eficaz e compartilhar dados que permitam uma gestão mais sábia, por meio de uma governança participativa. Portanto é imprescindível a participação ativa da população no intuito de desenvolver soluções adaptadas à realidade de cada comunidade. (KANTER; LITOW, 2009; CARAGLIU et al. 2009; MOUTINHO, 2011).

A partir das comunidades em que vivem e trabalham, as pessoas são agentes desenvolvedores das cidades inteligentes. (HOLLANDS, 2008).

Neste artigo, será considerada as definições de cidades inteligentes tomando por base os autores acima citados, devido a sua maior proximidade com o escopo do trabalho que está relacionado a percepção e a participação da população no desenvolvimento das cidades inteligentes.

2.1 DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS DE UMA CIDADE INTELIGENTE

Dadas as muitas definições existentes, desenvolveu-se um estudo para fornecer um modelo com as características e dimensões de uma cidade inteligente, na qual seis dimensões descrevem o quão inteligente é uma cidade. Estas dimensões são: Economia Inteligente, Pessoas Inteligentes, Governança Inteligente, Mobilidade Inteligente, Meio-ambiente Inteligente e Vida Inteligente. (Giffinger et al. 2007). As dimensões, apresentadas na Figura 1, são definidas por um número de fatores e os fatores por uma série de indicadores.

Figura 1: Dimensões das Cidades Inteligente

<p>ECONOMIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espírito inovador; • Empreendedorismo; • Imagem econômica e marca; • Produtividade; • Mercado de trabalho flexível; • Inserção internacional; • Habilidade de transformar. 	<p>PESSOAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nível de qualificação; • Afinidade aprendizado longo prazo; • Diversidade étnica e social; • Flexibilidade; • Criatividade; • Espírito cosmopolita • Participação na vida pública. 	<p>MOBILIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acessibilidade local; • Acessibilidade (inter) nacional; • Infraestrutura de TICs disponível; • Sistemas de transporte seguros, sustentáveis e inovadores.
<p>AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atratividade dos recursos naturais; • Condições; • Poluição; • Proteção ao meio ambiente; • Gestão sustentável. 	<p>VIDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serviços culturais; • Condições de saúde; • Segurança individual; • Qualidade habitacional; • Serviços de educação; • Atratividade turística; • Coesão social. 	<p>GOVERNANÇA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participação na tomada de decisões; • Serviços públicos e sociais; • Transparência; • Estratégias e perspectivas políticas.

Fonte: Adaptado de Sabedoria Política(2019)

2.2 MODELOS DE CIDADES INTELIGENTES NO MUNDO

Os especialistas do Centro de Globalização e Estratégia do Instituto de Estudos Superiores da Empresa da Universidade de Navarra (IESE), pesquisaram o grau de desenvolvimento em 174 cidades (incluindo 79 capitais) de 80 países. Notavelmente, o índice incluiu mais 9 cidades este ano em comparação a 2018, aparentemente mostrando que há um aumento no número de cidades inteligentes em todo o mundo. (SMARTCITY PRESS, 2019).

O IESE Cities in Motion Index (CIMI), é realizado desde 2014 pela IESE Business School, este índice estabelece um ranking que avalia e classifica cidades inteligentes a partir de uma visão ampliada das smart cities, que inclui uma série de fatores-chave: Capital humano; coesão social; economia; governança; meio ambiente; mobilidade e transporte; planejamento urbano; alcance internacional; tecnologia. (SMARTCITY PRESS, 2019).

No IESE Cities in Motion Index 2019, 174 cidades foram avaliadas e classificadas, gerando um ranking com centros urbanos de todos os continentes do mundo, divididos de acordo com o seu desempenho: alto, relativamente alto, médio, baixo ou muito baixo. Apenas Londres e Nova Iorque apresentaram desempenho alto, enquanto 67 cidades tiveram desempenho relativamente alto. (SMARTCITY PRESS, 2019).

A Europa se destaca nas 20 primeiras posições, embora a América do Norte, a Ásia e a Oceania também estejam presentes. As cidades que ocupam as 3 melhores posições do ranking são:

2.2.1 LONDES, REINO UNIDO

Esta é a capital e a mais populosa cidade do Reino Unido. e compõe a maior área urbana no país e ocupa o primeiro lugar na classificação geral do CIMI. A capital britânica possui mais start-ups e programadores do que qualquer outra cidade do mundo e possui uma plataforma de dados aberta (London Datastore) que é usada todo mês, por mais de 50.000 indivíduos, sendo estes, empresas, pesquisadores e desenvolvedores. (CIMI, 2019).

Sua inovação em relação ao transporte levou-o a instalar as cápsulas de Heathrow, cápsulas que funcionam como meio de trânsito para se conectar ao aeroporto de Heathrow, um dos mais movimentados do planeta. A empresa também está buscando um dos maiores projetos de construção da Europa (o projeto Crossrail), que adicionará 10 novas linhas de trem à cidade para conectá-lo a 30 estações já existentes no final de 2019. (CIMI, 2019).

Seu investimento em transporte público continua com um dos maiores projetos de construção da Europa (o projeto Crossrail), que adicionará 10 novas linhas de trem, que irá conectar a cidade com 30 estações já existentes até o final de 2019. Londres é uma cidade bem posicionada em quase todas as dimensões: obteve o primeiro lugar em capital humano e alcance internacional e está no top 10 para as dimensões de mobilidade e transporte, governança, tecnologia e planejamento urbano. (CIMI, 2019).

Na dimensão capital humano Londres ocupa a primeira posição e conseguiu isso graças ao fato de ter as escolas de negócios de mais alto nível, como tendo o maior número de universidades entre as 500 melhores no mundo. Também possui um grande número de escolas secundárias, estatal e privada, e uma alta proporção da população com ensino secundário e superior, bem como uma ampla oferta cultural composta de teatros, museus e galerias de arte. (CIMI, 2019)

2.2.2 NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS

Esta é uma das maiores e mais populosas aglomerações urbanas no mundo e é a segunda cidade mais densa povoada na América do Norte, depois da cidade do México. A *Big Apple* ocupa o segundo lugar geral devido à sua posição de destaque na dimensão econômica 1ª posição, está entre as principais posições em capital humano 3ª posição, planejamento urbano 2ª posição, alcance internacional 8ª posição, tecnologia 11ª e mobilidade e transporte 5ª posição. Além de ser o centro econômico mais importante do mundo, Nova York abriga quase 7.000 empresas de alta tecnologia e se destaca por seus serviços integrados de tecnologia, como o serviço de Wi-Fi gratuito LinkNYC. (CIMI, 2019)

Em janeiro de 2016, Nova York, lançou um projeto de plataforma interativa que converte telefones públicos antigos em hotspots WiFi para fornecer acesso à internet a todos os seus residentes, a proposta é até 2024, ter instalado 7.500 quiosques do LinkNYC. (O GLOBO, 2016).

Além da conexão Wi-Fi, os terminais terão outros recursos, como ligações gratuitas para qualquer telefone dos Estados Unidos e informações sobre a cidade e serviços municipais. Os totens ainda contarão com iluminação integrada, um tablet com Android, teclado tátil em Braille, botão de emergência para solicitar ajuda da polícia e uma porta USB para que o usuário possa carregar o seu celular. (CANALTECH, 2015).

2.2.3 AMSTERDÃ, HOLANDA

A combinação de tecnologia financeira, eficiência energética e cultura de Amsterdã faz dele uma importante potência europeia, segundo o índice. Cerca de 90% das famílias em Amsterdã possuem bicicletas e possui um sistema avançado de serviços automatizados para o uso público de bicicletas compartilhadas. Além disso, apresentou um projeto para proibir carros a gasolina e diesel até 2025 e, assim, tornar-se a primeira cidade de emissões zero da Europa. Além de apresentar um bom desempenho geral no índice, a cidade também está entre as 20 principais nas dimensões economia, tecnologia, planejamento urbano, alcance internacional, mobilidade e transporte. (CIMI, 2019).

Entre canais, ruas e ciclovias, Amsterdã é uma cidade de transporte misto e versátil. Mesmo com a predominância das bicicletas pelas ciclovias que possuem até semáforos próprios. Há investimento em transporte de massa como ônibus, veículos leves sobre trilhos (VLTs), metrô e barcos para uso público e de eficiente funcionamento. Através de painéis digitais nos pontos de ônibus, trens e metrô é possível ver o horário de chegada do próximo carro. Assim como painéis dentro dos ônibus que exibem o tempo de chegada até o seu destino. (SMARTGREEN, 2016).

2.3 MODELOS DE CIDADES INTELIGENTES NO BRASIL

As cidades brasileiras são avaliadas por meio da plataforma Connected Smart Cities (CSC), que envolve empresas, entidades e governos, com a missão buscar inovação e melhorias para tornar as cidades mais inteligentes. Anualmente o CSC realiza pesquisas, e por meio de indicadores, produz o ranking das cidades inteligentes brasileiras. (CONNECTEDSMARTCITIES, 2019).

2.3.1 RIO DE JANEIRO

A cidade do Rio de Janeiro tem uma população de mais de 6 milhões de habitantes e é a quarta maior cidade da América Latina. O Rio sofreu com deslizamentos devastadores que mataram mais de 250 pessoas e enfrentou o desafio de sediar as Olimpíadas em 2016 e a Copa do Mundo em 2014. Assim, ficou acordado que havia a necessidade do desenvolvimento de um Sistema de Resposta de Emergência, com real comando e controle automatizado de tempo de resposta a emergências. (COR, 2019).

O Centro de Operações Rio (COR) é sua grande vitrine, montado para congregar sistemas de informações e processos de 30 agências do governo municipal e permitir monitoramento e resposta rápida à emergências, atendendo principalmente a funções de segurança e transporte, utiliza análise e inteligência de negócios integradas com análise preditiva de tendências. As autoridades administrativas podem tomar decisões mais informadas e rápidas agora, pois podem visualizar informações dos serviços da cidade - como polícia, gerenciamento de tráfego e rede de energia - simultaneamente. (COR, 2019).

2.3.2 SÃO PAULO

São Paulo, a maior cidade do país, ocupa a segunda posição no quadro geral das cidades mais inteligentes do Brasil, mas se mantém na primeira posição na dimensão mobilidade e acessibilidade do Ranking Connected Smart Cities. Esse resultado deve-se principalmente porque a cidade dispõe do sistema de transporte mais integrado do país, demonstrando bons resultados quanto a conexão interestadual e conexão aeroviária, quilometragem de ciclovias, embora seja pequena em proporção ao número de habitantes. (CONNECTEDSMARTCITIES, 2019)

São Paulo construiu corredores exclusivos para ônibus e implantou ciclovias e ciclofaixas, numa tentativa de favorecer meios de transporte alternativos aos automóveis. Em quatro anos, a cidade ganhou um sistema com mais de 500 quilômetros de faixas para ônibus, partindo de uma marca inferior a 90 quilômetros. (EXAME, 2016).

Além dos projetos na área de mobilidade urbana a cidade de São Paulo vem desenvolvendo iniciativas para se tornar mais inteligente, uma delas é o programa de WiFi Livre SP que tem por objetivo oferecer internet pública, gratuita e de qualidade aos cidadãos paulistanos, contribuindo para a inclusão digital e para democratização do acesso à informação. (PREFEITURASP, 2019).

A cidade possui diversos locais com WiFi gratuito, que estão disponíveis em 120 pontos, distribuídos entre praças e parques, bibliotecas, telecentros, clubes, teatros, pontos turísticos, UBS e AMAS, subprefeituras, centros culturais e CEUs. A expansão do programa prevê que até 2020 serão ao todo 621 pontos de WiFi público na cidade. Desde o início do programa, em 2014, já são mais de 400 milhões de acessos. (WIFILIVRESP 2019).

2.4 TECNOLOGIAS QUE IMPULSIONAM AS CIDADES INTELIGENTES

Tecnologias de informação inovadoras, como Internet das Coisas, *Big Data*, Computação em Nuvem, estão sendo largamente implantados no conceito de cidade inteligente. Nestas, as tecnologias centradas em dados desempenham um papel importante na implementação das cidades inteligentes. (YIN et al. 2015).

2.4.1 INTERNET DAS COISAS

O termo *Internet of Things* (IoT) em inglês ou Internet das Coisas (IdC), foi apresentado primeiramente por Kevin Ashton da MIT Auto-ID Center, quando fez uma apresentação sobre Identificação por Radiofrequência (RFID) à P&G, em 1999. Em 2009 em um artigo, Ashton, afirmou que originalmente vislumbrava a conexão de todos os objetos físicos à internet, com a capacidade de transmitir informações por meio de (RFID) e tecnologias de sensoriamento, com os quais seria possível observar, identificar e compreender o mundo independentemente das pessoas e suas limitações de tempo, atenção e precisão. (ASHTON, 2009).

Atualmente muitos objetos vêm equipados com etiquetas (*Tags*), radiofrequência (RFID) e códigos de respostas (*QR code*), que permitem que o objeto seja detectado ou digitalizado, interligando o mundo físico com o virtual e expandindo assim o que hoje se entende por Internet das coisas. Os objetos ou “coisas” que compõe a IoT incluem uma grande variedade de dispositivos, como computadores, smartphones e tablets; sensores e outros objetos como eletrodomésticos, relógio, geladeira, carros, máquinas, computadores conectados através de redes de sensores sem fio, sistemas RFID (Radio Frequency Identification) e comunicações M2M (máquina-a-máquina) (COETZEE and EKSTEEN 2011; ATZORI et al 2010).

2.4.2 BIG DATA

Com a evolução da internet, cresceu também o volume de dados criados diariamente, sendo estes oriundos de sensores, dispositivos, vídeo e áudio, redes, aplicativos transacionais, web e mídias sociais, muitos destes gerados em tempo real e em grande escala. *Big Data* é um conjunto de dados tão grande e complexo que, capturar, armazenar, e analisar está além da capacidade das ferramentas de bancos de dados tradicionais. (MANYKA, J; et al.2011).

De acordo com diversos autores o Big Data pode ser caracterizado por 5 variáveis, descritas a seguir:

Volume: se refere a enorme quantidade de informações que são geradas a cada segundo, por pessoas, empresas ou equipamentos.

Velocidade: refere-se a rapidez com que os dados são produzidos.

Variabilidade: refere-se aos mais variados tipos de dados, que vão desde texto, vídeos, áudios, e-mails, transações financeiras entre outros.

Veracidade: refere-se a garantia de que os dados coletados são autênticos.

Valor: está relacionado a importância dos dados coletados e analisados para aquele que os detém.

2.4.3 COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A computação em nuvem é uma tecnologia que permite que os desenvolvedores forneçam serviços de Internet sem a necessidade de um grande investimento de capital em hardware para implantação, ou pessoal para operá-lo, pois os dados são armazenados em grandes Datacenters. As tecnologias de computação em nuvem podem oferecer capacidades de armazenamento e computação em larga escala exigido pelas aplicações. (YIN et al. 2015).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Conforme a definição de Marconi e Lakatos (2009), na elaboração deste estudo, utilizou-se pesquisa bibliográfica por meio de referenciais teóricos publicados, como: artigos, revistas, jornais e livros, analisando e discutindo as várias contribuições científicas, de modo que este tipo de pesquisa sirva de referência para o conhecimento sobre o que foi pesquisado. Em conjunto com a pesquisa bibliográfica, foi utilizado também, um questionário com 02 perguntas fechadas e de 10 perguntas de múltipla escolha, direcionadas para pessoas maiores de 16 anos, residentes da Zona Leste de São Paulo, a fim de obter uma análise da percepção dos cidadãos da Zona Leste de São Paulo, quanto a aplicação de tecnologias nos serviços prestados pela referida cidade. A análise teve como propósito, identificar indicadores que medissem o grau de conhecimento das pessoas residentes da Zona Leste de São Paulo, quanto a definição de cidades inteligentes e o nível de percepção da população, quanto às dimensões e indicadores que definem tais cidades.

Utilizou-se o método eletrônico de coleta dos dados, aplicado por meio da ferramenta *Google Forms*, durante o mês de outubro de 2019. O formulário foi distribuído eletronicamente, por meio de três redes sociais: e-mail, facebook e whatsapp. O formulário possui uma interface amigável e responsiva, adaptável a qualquer dispositivo: Celular, Tablet e PC (notebook ou desktop). Ao final da pesquisa, coletou-se dados de 165 participantes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, foi realizada uma pesquisa, por meio de questionamento direto, relativo ao conhecimento do público entrevistado em relação ao tema Cidades Inteligentes e à aplicação da tecnologia nos serviços públicos oferecidos pela cidade de São Paulo. Os dados alcançados pela pesquisa são apresentados as seguir:

A primeira pergunta: “Você já ouviu falar sobre Cidades Inteligentes ou tem ideia do que seja?”, tem como o propósito identificar o grau de familiaridade dos entrevistados com o tema abordado na pesquisa. Observa-se na Figura 1, que 52,1% dos entrevistados responderam de forma afirmativa que possuem algum conhecimento sobre Cidades inteligentes.

Figura 1 – Conhecimentos sobre Cidades Inteligentes

Fonte: Autores (2019)

A segunda pergunta: “Qual tipo de acesso à Internet você tem? ” leva em consideração como é realizado o acesso à Internet. Observa-se na Figura 2 que o tipo de acesso mais comum ou disponível para os entrevistados é a tecnologia do WiFi, com 85,5% de utilização, seguida pela Internet móvel com 75,2%. O que caracteriza que os acessos sem fio e móvel são os mais utilizados. Este tipo de acesso é imprescindível às cidades inteligentes, que utilizam recursos associados a Internet das Coisas, Big Data, Computação em Nuvem e entre outras TIC, para o seu desenvolvimento.

Figura 2 - Acesso à Internet.

Fonte: Autores (2019)

A terceira pergunta: “Existe aplicação de Tecnologias na área da Mobilidade Urbana da cidade de São Paulo? ” mede como a cidade de São Paulo aplica a tecnologia na Mobilidade. Observa-se na Figura 3 que 42,4% dos entrevistados consideram que a aplicação das tecnologias no transporte público é média e que 23,6% entendem que é baixa. No entanto, 14,5% consideram como alta, o que apresenta uma avaliação bem positiva. Este cenário é bem semelhante ao apresentado na Figura 6, na qual é possível identificar os serviços prestados mais utilizados na Zona Leste da cidade de São Paulo.

Figura 3 - Tecnologias na área da Mobilidade Urbana da cidade de São Paulo

Fonte: Autores (2019)

A quarta pergunta “Existe aplicação de Tecnologias na área da Economia da cidade de São Paulo?”, identifica se há tecnologia para sistemas e aplicativos de transações bancárias, compra e venda de produtos ou serviços pela internet. Observa-se na Figura 4 que 40% dos respondentes consideram que a aplicação de tecnologias nesta área é alta. Observa-se ainda, que das áreas apresentadas na pesquisa a área da economia foi a mais bem avaliada.

Figura 4 - Tecnologias na área da Economia da cidade de São Paulo

Fonte: Autores (2019)

A quinta pergunta “Existe aplicação de Tecnologias na área de Ambiente Sustentável na cidade de São Paulo? ”, tem como intenção verificar os sistemas que permitam a economia de energia, consumo eficiente de água, serviços de reciclagem, sistemas de iluminação pública com tecnologias de LED e adaptação de consumo. Das áreas analisadas na pesquisa, esta foi a que apresentou maior grau de deficiência. A Figura 5 apresenta 37,6% das respostas como baixa aplicação e 26,6% muito baixa.

Figura 5 - Tecnologias na área de Ambiente Sustentável na cidade de São Paulo

Fonte: Autores (2019)

Na sexta pergunta, os respondentes têm a possibilidade de selecionar mais do que uma das alternativas. A pergunta “Quais dos serviços prestados pela cidade de São Paulo, você conhece?” está relacionada à mobilidade urbana. Entre os serviços oferecidos pela cidade de São Paulo, observados na Figura 6, os mais conhecidos são: Bilhete Único que apresenta 98,8%, Ciclovias com 85,5%, Ciclofaixas 67,9% e a área de conectividade, como o WiFi Livre SP, com 61,8%.

Figura 6 - Serviços prestados pela cidade de São Paulo.

Fonte: Autores (2019)

5. CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo analisar o conhecimento do público entrevistado em relação ao tema Cidades Inteligentes e à aplicação da tecnologia nos serviços públicos oferecidos pela cidade de São Paulo. Utilizando abordagem quantitativa, foi realizado levantamento por meio de pesquisa de campo, com questionário estruturado como instrumento de coleta de dados, formado por 13 questões, entre elas questões fechadas de múltipla escolha.

Na análise descritiva das questões gerais, a dimensão Economia apresentou, a melhor avaliação na percepção dos respondentes, assim também como a dimensão Mobilidade urbana apresentou uma avaliação positiva, já a dimensão de Governança, representada pelos aspectos de segurança, educação e saúde foram os que apresentaram as avaliações mais negativas, assim como a dimensão ambiental também foi avaliado negativamente, já a dimensão capital humano, teve uma representação positiva onde podemos identificar que apenas 3,6% dos respondentes não possuem ensino médio e mais de 52,1% possuem ensino superior completo. Diante deste cenário, verificou-se que não há discrepância entre as opiniões dos respondentes desta pesquisa e as avaliações apuradas na pesquisa do *Ranking Connected Smart Cities* de 2019, onde a cidade de São Paulo ocupa a 2ª posição na classificação geral das cidades inteligentes no Brasil, sendo a 1ª posição na dimensão mobilidade e acessibilidade.

Por fim, nas análises consolidadas, o estudo apontou que as opiniões da população da Zona Leste de São Paulo, em relação às Dimensões de uma cidade inteligência, foi avaliada como média ou

baixa, o que demonstra que embora a população identifique que há aplicação de tecnologias nos serviços prestados pela cidade, esta aplicação não atende às expectativas da população.

AGRADECIMENTOS

Agradeço imensamente a Deus, porque mais do que nos conceder a vida, nos concede o entendimento. “O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. [Eclesiastes 9:10](#)”. Agradeço ao meu esposo por todo suporte e filhos pela compreensão, a todos os respondentes da pesquisa parte fundamental deste estudo e ao meu orientador, professor Cleiton Alves.

REFERÊNCIAS

ALBINO, V., BERARDI, U., & DANGELICO, R. M. (2015). **Smart cities: Definitions, dimensions, performance, and initiatives**. *Journal of Urban Technology*, 22(1), 3-21.

ASHTON, K. **That "Internet of Things" Thing. RFID**. *Journal*, 22 jun. 2009. Disponível em: <<http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986>>. Acesso em: 20 agosto 2019.

BAKICI, T., ALMIRALL, E., & WAREHAM, J. (2013). **A smart city initiative: the case of Barcelona**. *Journal of the Knowledge Economy*, 4(2), 135- 148.

MACHADO, F. **Big Data: O Futuro dos Dados e Aplicações**. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. pg.9 - 30

CANAL TECH. **Sidewalk: projeto transforma orelhões em totens com internet gratuita em NY**. 2015. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/mercado/sidewalk-projeto-transforma-orelhoes-em-totens-com-internet-gratuita-em-ny-44121/>> Acesso em: 22 agosto 2019.

CAPITAL. **Prefeitura anuncia expansão do programa WiFi Livre SP**. Disponível em: <<http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-anuncia-expansao-do-programa-wifi-livre-sp>>. Acesso em: 20 agosto 2019.

CARAGLIU, A., DEL BO, C., & NIJKAMP, P. (2011). **Smart cities in Europe**. *Journal of urban technology*, 18(2), 65-82.

COETZEE, L. AND EKSTEEN, J. (2011). **The internet of things – promise for the future? an introduction**. In *IST-Africa Conference Proceedings*, 2011, pages 1–9

CONNECTEDSMARTCITIES. **Posts tagged "Computação em Nuvem"**.2019. Disponível em: <<https://www.connectedsmarcities.com.br/tag/computacao-em-nuvem/>> Acesso em: 01 setembro 2019.

CONNECTEDSMARTCITIES. **Ranking Connected Smart Cities 2018**. Disponível em:<https://materiais.connectedsmarcities.com.br/csc18_ranking-connected-smart-cities_lp> Acesso em: 01 setembro 2019.

COR. **Centro de Operações da Prefeitura do Rio.** Disponível em <<http://cor.rio/institucional/>>. Acesso em: 30 agosto 2019.

EXAME. **São Paulo ficou mais esperta, mas ainda falta muito.** Disponível em <<https://exame.abril.com.br/revista-exame/sao-paulo-ficou-mais-esperta-mas-ainda-falta-muito/>> Acesso em: 25 de agosto 2019.

GIFFINGER, R., FERTNER, C., KRAMAR, H., KALASEK, R., PICHLER-MILANOVIC, N., AND MEIJERS, E. (2007). **Smart cities-ranking of european medium-sized cities.** Technical report, Vienna University of Technology.

MEDIA. **IESE Cities in Motion Index 2019.** Disponível em: <<https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0509-E.pdf>> Acesso em: 25 de agosto 2019.

KANTER, R. M., & LITOW, S. S. **Informed and interconnected: a manifesto for smarter cities.** Harvard Business School General Management Unit Working Paper, v.9, n.141, p.1-27, 2009. Disponível em: <<http://www.hbs.edu/faculty/publication%20files/09-141.pdf>>. Acesso em 17 julho 2019.

KUMAR, VINOD; DAHIYA, BHARAT. **Smart Economy in Smart Cities.** In: KUMAR, Vinod. Smart Economy in Smart Cities: International collaborative research: Ottawa, St. Louis, Stuttgart, Bologna, Cape Town, Nairobi, Dakar, Lagos, New Delhi, Varanasi, Vijayawada, Kozhikode, Hong Kong. Singapore: Springer Nature, 2017. p. 3-76.

NOGUEIRA, D. R., DE OLIVEIRA, P. K. S., GOUVEIA, W. F., & DE ALMEIDA FARIAS, C. B. (2016). **Uma Visão Empírica Da Qualidade De Vida Em Centros Urbanos.** Veredas Favip-Revista Eletrônica de Ciências, 9(1), 121-137.

NAÇÕES UNIDAS, DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, DIVISÃO DE POPULAÇÃO (2019). **Urbanização Mundial Perspectivas 2018.** <<https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Highlights.pdf>> Acesso em 17 julho 2019.

O GLOBO. **Nova York começa a substituir orelhões por totens Wi-Fi.** 2016. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/nova-york-comeca-substituir-orelhoes-por-totens-wi-fi-18413155>> Acessado em 02 setembro 2019.

PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Plano de Mobilidade Urbana do Município de São Paulo 2015.**

Disponível em:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/planmobsp_v072_1455546429.pdf> .

Acessado em 18 de julho 2019.

ROSE, K.; ELDRIDGE, S.; CHAPIN, L. **The Internet of Things: An Overview. Understanding the Issues and Challenges of a More Connected World.** The Internet Society, n. Outubro, p. 80, 2015.

SABEDORIAPOLITICA. **Cidades Inteligentes.** < <https://www.sabedoriapolitica.com.br/products/cidades-inteligentes/>> Acesso em 01 setembro 2019.

SMARTGREEN. **Amsterdã, a cidade inteligente.** Disponível em: <<http://www.smartgreen.net/wordpress/>>

[amsterda-a-cidade-inteligente/](#)> Acesso em 01 setembro 2019.

SMARTCITY. **Ranking de cidades mais inteligentes do mundo está em 2019.** Disponível em: <<https://www.smartcity.press/top-10-smart-cities-of-2019/>> Acesso em 04 setembro 2019.

WENGE, R., ZHANG, X., DAVE, C., CHAO, L., & HAO, S. (2014). **Smart city architecture: A technology guide for implementation and design challenges.** China Communications, 11(3), 56-69.

WIFILIVRE. **WiFi Livre SP, São Paulo, Cidade Inteligente e Humana.** Disponível em <<https://www.wifilivre.sp.gov.br/>> Acesso em 15 setembro 2019.

YIN, C., XIONG, Z., CHEN, H., WANG, J., COOPER, D., AND DAVID, B. (2015). **A literature survey on smart cities.** Science China Information Sciences, pages 1–19.